

**SIFATNI BOSHQARUVCHI VOSITALAR VA USULLARI:
QO'LLANISH SOHALARI**

Shaagzamova Shoxisanam Shamansurovna

*O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi
Biznes va tadbirkorlik oliy maktabi tinglovchisi*

Maqolada inson faoliyatining turli sohalarida - ta'lim, iqtisodiyot, tibbiyot, bank xizmatlari, sanoat, innovatsion ishlanmalar, uy-joy boshqaruvi, avtomobil transporti, metrologiya, samolyot ishlab chiqarishda sifat menejmenti vositalari va usullari tahlil qilingan. Quyidagi usullar va mualliflar tahlil qilinadi: sifatni nazorat qilish va yaxshilashning statistik usullari (Shewhart , Kume), sifat menejmentining yapon usullari (Isikava), sifat menejmentining tashkiliy usullari (Okrepilov), sifat menejmentining axborot va statistik usullari (Yudin), kredit portfeli sifatini boshqarish usullari (Chernisheva), mahsulot sifatini boshqarishning iqtisodiy usullari (Musaeva, Koovat va boshqalar). mintaqa aholisining hayot sifatini tizimli boshqarish (Matveyeva), statistik sifat menejmentida metrologik qo'llab-quvvatlash usullari (Kodentsev), Olti Sigma usuli (Pande), sifatni boshqarishning tashkiliy-iqtisodiy usullari (Naryshkin) va boshqalar.

Kalit so'zlar: *sifat menejmenti, ilmiy sharh, asosiy usullar*

**ИНСТРУМЕНТЫ И МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ:
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ**

Шаагзамова Шохисанам Шамансуровна,

*магистрантка Высшей школы бизнеса
и предпринимательства при Кабинете
Министров Республики Узбекистан*

В статье анализируются инструменты и методы управления качеством в различных областях человеческой деятельности – образовании, экономике, медицине, банковских услугах, промышленности, инновационных разработках, жилищном хозяйстве, автотранспорте, метрологии, авиастроении. Анализируются следующие методы и авторы: статистические методы контроля и повышения качества (Шухарт, Кумэ), японские методы управления качеством (Исикава), организационные методы управления качеством (Окрепиллов), информационно-статистические методы управления качеством

(Юдин), методы управления качеством кредитного портфеля (Чернышева), экономические методы управления качеством продукции (Мусаева, Кооват и др.). системное управление качеством жизни населения региона (Матвеева), методы метрологического обеспечения статистического управления качеством (Коденцев), метод «Шесть сигм» (Панде), организационно-экономические методы управления качеством (Нарышкин) и др.

Ключевые слова: управление качеством, научный обзор, основные методы.

Ushbu maqolada maxsus tayyorgarliksiz tushunish va samarali foydalanish mumkin bo'lgan sifat menejmenti texnikasi va yondashuvlarini asta-sekin global tajribadan ajratib oldilar . Ularni rivojlantirishning asosiy maqsadi - real ishlab chiqarishda yuzaga keladigan muammolarning aksariyat qismini hal qilishda haqiqiy yutuqlarni ta'minlash masalalari o`rganilishi maqsad qilib olingan.

Natijada, ommaviy qo'llash uchun mo'ljallangan amaliy usullar tizimi ishlab chiqildi. Bular 7 ta asosiy usul:

- 1) Pareto diagrammasi;
- 2) Ishikava diagrammasi;
- 3) tabaqalanish;
- 4) nazorat ro'yxatlari;
- 5) gistogrammalar; 6) grafiklar (tekislikda)
- 7) nazorat jadvallari (Shyuxart).

Ushbu usullar inson faoliyatining turli sohalarida - ta'lim, iqtisodiyot, tibbiyot, bank xizmatlari, sanoat, innovatsion ishlanmalar, uy-joy boshqaruvi, avtomobil transporti, metrologiya va samolyot ishlab chiqarishda qo'llaniladi.

Shewhart o'zining "Sifatni nazorat qilish nuqtai nazaridan statistik usul" [29] asarida ishlab chiqarish jarayonlari sifatini nazorat qilishning statistik usuli va shu asosda ishlab chiqarilgan mahsulot sifatini ta'minlash haqida o'z fikrlarini bayon qildi.

Sifatni boshqarishda uch bosqich mavjud:

- Talab qilinadigan spetsifikatsiyalarni ishlab chiqish (texnik topshiriq, texnik shartlar, toleranslar).
- Texnik shartlarga javob beradigan mahsulotlarni ishlab chiqarish.
- Ishlab chiqarilgan mahsulotlarning texnik shartlarga muvofiqligini tekshirish (nazorat qilish).

Shewhart ushbu bosqichlar ketma-ketligi barcha jarayonlar o'zgaruvchan bo'lgan dunyoda foydalanish uchun qanchalik zarurligini ta'kidlaydi.

Ushbu uch bosqich tsikl sifatida talqin qilinadi
to'rt qadam:

- Mahsulotni ishlab chiqish;
- Uni tayyorlang, ishlab chiqarish liniyasida va laboratoriyalarda sinab ko'ring;
- Uni bozorga qo'ying;
- Uni amalda sinab ko'ring, iste'molchi, foydalanuvchi bu haqda qanday fikrda ekanligini va nima uchun "iste'mol qilmaydiganlar" buni topa olmaganligini bilib oling.

Keyin 4-qadam yangi 1-qadamga olib keladi: mahsulotni qayta loyihalash va tsikl yana boshlanadi.

Shewhart mahsulot sifatini doimiy ravishda yaxshilash zarurligini ta'kidlaydi. Shu maqsadda u nafaqat sifatni nazorat qilishda, balki ishlab chiqarish aloqalarini ekspluatatsiyadan foydalanishgacha tashkil etishda ham texnologik yondashuvni taklif qildi va ishlab chiqarishni funktsional xususiyatlarga ko'ra emas, balki ishlab chiqarish jarayoniga rioya qilish zarurligini asosladi.

Kitobda " Iqtisodiy Nazorat ning Sifat ning Ishlab chiqarilgan Mahsulot » [30] Shewhart statistik sifat nazoratining barcha jihatlarini qamrab oladi. Statistik boshqaruvning asosiy tushunchalari va afzalliklarini tavsiflaydi.

“Sifatni oshirishning statistik usullari”. Muallif sifatni boshqarishning statistik usullarini batafsil tavsiflaydi:

1. Tekshirish ro'yxati ma'lumotlarni to'plash va to'plangan ma'lumotlardan keyingi foydalanishni osonlashtirish uchun ularni avtomatik ravishda tartibga solish vositasidir.
2. Gistogramma - bu ma'lum (oldindan o'rnatilgan) intervalga to'g'ri keladigan ma'lumotlar chastotasi bo'yicha guruhlangan statistik ma'lumotlarning taqsimlanishini vizual baholash imkonini beruvchi vositadir.
3. Pareto diagrammasi - bu o'rganilayotgan muammoga ta'sir qiluvchi asosiy omillarni ob'ektiv ravishda taqdim etish va aniqlash va uni samarali hal qilish uchun harakatlarni taqsimlash imkonini beruvchi vositadir.
4. Stratifikatsiya usuli (ma'lumotlarning tabaqalanishi) ma'lum bir xususiyatga ko'ra ma'lumotlarni kichik guruhlarga bo'lish imkonini beruvchi vositadir.
5. Tarqalish diagrammasi mos keladigan o'zgaruvchilar juftlari o'rtasidagi munosabatlarning turi va kuchini aniqlashga imkon beruvchi vositadir.
6. Ishikava diagrammasi (sabab va ta'sir diagrammasi) yakuniy natijaga (ta'sirga) ta'sir qiluvchi eng muhim omillarni (sabablarni) aniqlash imkonini beruvchi vositadir.
7. Boshqaruv diagrammasi - bu jarayonning borishini kuzatish va unga ta'sir qilish (tegishli fikr-mulohazalardan foydalangan holda), jarayonga qo'yilgan talablardan chetga chiqishning oldini olish imkonini beruvchi vositadir.

Muallif K.Ishikava "Sifatni boshqarishning yapon usullari" monografiyasida sifatni boshqarishning turli harakatlari mazmunini ochib berishga, qo'llanilgan terminologiyani izohlashga va o'z qarashlarini asoslashga katta e'tibor beradi. Yaponiyada mahsulot sifatini oshirish bo'yicha ishlarni tashkil etish shakllari va usullarini ishlab chiqish dinamikasi, sifat muammosini hal qilishning turli bosqichlarida ularning samaradorligini baholash katta qiziqish bilan kuzatilmoqda. Sifatni yaxshilash uchun qo'llaniladigan va ishlab chiqilgan usullarga nisbatan ham tanqidlar mavjud. Shu bilan birga, Yaponiyada ular sifatni yaxshilashga yordam beradigan hamma narsaga juda ehtiyot bo'lishlarini payqash oson.

Mavjud avtomatik liniyalar ishlash uchun minimal inson aralashuvini talab qiladi. Shu bilan birga, sifat nazorati, texnologik holatini baholash

Operatsiyalar odatda qo'lda amalga oshiriladi. Ishda taklif etilgan boshqaruv usullari va ma'lumotlarni qayta ishlash algoritmlari boshqaruv jarayonini soddalashtirish, uning hajmini kamaytirish va ishonchli natijalarni olish, shuningdek, ma'lumotlarni qabul qilish va nazorat qilish harakatlarini ishlab chiqish o'rtasidagi vaqtni qisqartirish imkonini beradi.

Maqolada kompyuter o'quv dasturlarini tizimli tashkil etish tamoyillari shakllantirilgan. Ushbu tamoyillarga asoslanib, COP va tegishli uslubiy yordamni yaratish mexanizmi ishlab chiqilgan bo'lib, u ma'lum yondashuvlardan farqli o'laroq, moslashuvchan, maksimal darajada ochiq mahsulotlarni yaratishga imkon beradi. Ta'lim jarayonida bunday COP dan foydalanish o'quvchilarning individual qobiliyatlari va bilim darajasiga o'zgaruvchanlik va moslashishni ta'minlash va o'quvchi uchun individual ta'lim yo'lini yaratish qobiliyatini ta'minlash orqali ta'lim sifatini oshirishga yordam beradi.

Maqolada, shuningdek, murakkablikni boshqarish va oddiy shifrlarni tahlil qilishda kriptografik muammolarni echish imkoniyatini ta'minlashning yangi usullari taklif etiladi.

ilmiy tadqiqotning ishonchliliigi va asosliliigi nazariy tizimli dalillar va ishning ilmiy qoidalarini amaliy amalga oshirish bilan tasdiqlanadi.

Ishning amaliy ahamiyati shundan iboratki, COP ishlab chiqarishning ishlab chiqilgan mexanizmi va tegishli uslubiy yordam murakkab muammolarni hal qilish uchun elektron amaliy qo'llanmalarni (muammolar kitoblarini) shakllantirishga imkon beradi.

Universitet ichidagi monitoring ta'lim sifatini boshqarish vositasi sifatida" maqolasida muallif oliy kasbiy ta'lim muassasasi faoliyatini boshqarishning maxsus funksiyasi sifatida ta'lim sifatini boshqarish konsepsiyasini ishlab chiqdi; Ta'lim sifatini boshqarish funksiyasi universitetni ta'lim tashkiloti sifatida boshqarishning umumiy funksiyalarida qanday amalga oshirilishini ko'rsatadi: prognozlash,

rejalashtirish, tashkil etish, faollashtirish, muvofiqlashtirish, hisobga olish va nazorat qilish; Universitet faoliyatini tashqi ekspertizadan o'tkazish bilan bir qatorda doimiy qo'llaniladigan analitik va diagnostika texnologiyasi sifatida ta'lim sifatini universitet ichidagi monitoringini amalga oshirish zarurligi isbotlangan.

Ushbu maqolada kredit portfelining tuzilishi, kredit portfelining sifati, kredit portfelining optimalligi, portfelning kredit tavakkalchiligi va qarz oluvchining kreditga layoqatliligi ta'riflari aniqlangan; o'tish davri iqtisodiyoti xususiyatlarini hisobga olgan holda kredit portfelining sifatini baholash metodologiyasi ishlab chiqilgan: bank tizimining yetarli darajada rivojlanmaganligi va ichki nazorat tizimining samaradorligi, qarz oluvchi korxonalar to'g'risida ob'ektiv ma'lumotlarning yo'qligi: yoki uning ishonchligining past darajasi; quyidagi metodologiya ishlab chiqilgan: qimmatli qog'ozning hajmi va tuzilishiga ta'sir etuvchi omillarni hamda ularning ta'sir qilish darajasini hisobga olgan holda taqdim etilayotgan qimmatli qog'ozning optimal garov qiymatini aniqlash imkonini beruvchi qimmatli qog'ozni tahlil qilish uchun; Mijozlarning kreditga layoqatliligini baholashning original usuli taklif qilindi; Kredit operatsiyalari sifatini ichki nazorat qilishning tashkiliy tizimi ishlab chiqildi, bu kreditlarning qaytarilmasligi xavfini kamaytirish imkonini beradi.

“Umumta'lim amaliyotida ta'lim sifatini boshqarish vositasi sifatida tizimli yondashuv: Gumanitar litsey faoliyati misolida ” maqolasida gumanitar litseyda ta'limni boshqarish tizimi boshqaruv ob'ektini tizimli ko'rish va uning o'zaro bog'liqligini tushunish kontekstida ishlab chiqilgan; “maktab – universitet” majmuasining tarkibiy bo'linmasi sifatidagi gumanitar litsey misolida uzluksiz ta'lim tizimida boshqaruv faoliyatining xususiyatlari aniqlandi; Innovatsion ta'lim muassasalarida boshqaruvning potentsial imkoniyatlari ochib berildi (gumanitar litsey misolida); bilim sifatleri guruhi aniqlangan bo'lib, ularga ko'ra gumanitar fanlar litseyida o'quvchilarning ta'lim yutuqlari mazmuni ko'rsatkichlari (tizimli bilim, bilimning uzluksizligi, bilimning mustahkamligi, bilimning vaziyatga yo'naltirilganligi va boshqalar) nazorat qilinishi kerak.

"Mahsulot sifatini boshqarishning iqtisodiy usullari asosida korxonalar rivojlanishini strategik rejalashtirish" ishi raqobatbardosh bozorda elektrotexnika korxonalarining iqtisodiy o'sishi omillarini belgilaydi. Samarali sifat menejmenti asosida korxonalar rivojlanish ko'rsatkichlarining muvozanatli tizimini shakllantirish algoritmi ishlab chiqilgan.

Strategik tashabbuslarni amalga oshirishda iqtisodiy o'sish ko'rsatkichlarining sifat xarajatlariga bog'liqligining iqtisodiy-matematik modeli taklif etilgan bo'lib, u strategik rivojlanish maqsadlari va korxonalar biznes jarayonlarining samaradorlik ko'rsatkichlari o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlash imkonini beradi. Shuningdek, uzoq muddatli istiqbolda sifat menejmenti samaradorligiga ta'siriga qarab xarajatlarni "faol"

va "passiv"ga bo'lish tamoyiliga asoslangan sifat xarajatlarini guruhlash va hisobga olishning yangi yondashuvi taklif etiladi.

“Bozor sharoitida qurilish mahsulotlari sifatini boshqarishning tashkiliy shakllari va usullari” maqolasida muallif bozor iqtisodiyoti sharoitida qurilish mahsulotlari sifatini optimal boshqarishni tashkil etish bilan bog‘liq asosiy nazariy va uslubiy qoidalarni aniqlab beradi va asoslaydi.

" Hayot davri davomida havo harakatini boshqarishni avtomatlashtirish tizimlarining ishlash sifatini oshirish usullari" maqolasida havo harakatini boshqarishni avtomatlashtirish tizimlaridan foydalanish tajribasi tahlil qilinadi. Eksperimental ma'lumotlarga asoslanib, havo harakatini boshqarishni avtomatlashtirish tizimlari komponentlarining ishonchlilik ko'rsatkichlari bahosi olindi. Ularning muvaffaqiyatsizliklarining asosiy manbalari aniqlangan. Havo harakatini boshqarishni avtomatlashtirishning zamonaviy tizimlarining ishlash sifatini tahlil qilishda tizimlarning ishonchliligini ko'p funktsiyalilik nuqtai nazaridan baholashga imkon beruvchi ishonchlilik ko'rsatkichlaridan foydalanish zarurati ko'rsatilgan.

Tahlil o'tkazildi va avtomatlashtirish tizimlarining ishonchliligini baholashning mavjud usullarining asosiy kamchiliklari aniqlandi. Ko'p funktsiyalilik nuqtai nazaridan havo harakatini boshqarishni avtomatlashtirish tizimlarining ishonchliligini hisoblashning umumiy yondashuvi, matematik apparati va metodologiyasi ishlab chiqilgan. Avtomatlashtirish komplekslarining funktsiyalari va funktsiyalari guruhlari bajarilishining ishonchliligini hisoblash usullari aniqlangan.

Kitobda olti sigma nima? "Sifatni boshqarishning inqilobiy usuli" kitobida mualliflar zamonaviy menejmentdagi eng mashhur tushunchalardan biri - olti sigma haqida ochiq va tushunarli shaklda gapiradilar. Bu usuldan foydalanish korxonalariga mahsulot tannarxini oshirmasdan va ko'pincha kamaytirmasdan sifatini sezilarli darajada yaxshilash imkonini beradi.

Olti sigma (olti sigma) - tashkilot ishining sifatini oshirishga qaratilgan mashhur boshqaruv kontseptsiyasi. Kontseptsiya 1980-yillarda Motorola tomonidan elektron komponentlar ishlab chiqarish jarayonlaridagi o'zgarishlarni kamaytirish uchun ishlab chiqilgan. Jarayonni boshqarishning statistik usullari va sifat bo'yicha yaponiyalik mutaxassis Taguchi Genichining ishi asos bo'ldi .

Zamonaviy tushunchada 6 Sigma ham falsafa, ham metodologiya, ham ishni takomillashtirish vositalari to'plami sifatida qaraladi. U turli faoliyat sohalaridagi tashkilotlarda - sanoat korxonalarida, tibbiyot muassasalarida, banklarda, transmilliy korporatsiyalarda qo'llaniladi. Tadqiqot davomida mahsulot sifatini boshqarishni institutsional yondashuv asosida o'rganish metodologiyasi ishlab chiqildi, bu sifat menejmentini iqtisodiy hamjamiyatda qabul qilingan normalar va qoidalar nuqtai nazaridan ko'rib chiqish va ushbu faoliyat turini amalga oshirishda ishtirok etuvchi

xo'jalik yurituvchi sub'ektlar o'rtasidagi munosabatlarni tegishli institutlar doirasida ham, institutlararo o'zaro munosabatlarda ham tartibga solish imkonini berdi. Shuningdek, sifat menejmenti usullarining tizimli tahlili o'tkazildi va mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishning hozirgi bosqichida sifatga investitsiyalarning roli va ularning mahsulot sifatini boshqarishning iqtisodiy usullari tizimidagi o'rni aniqlandi.

"Sifatni boshqarish" asarida Muallif quyida sanab o'tilgan jihatlarning ahamiyati haqida gapiradi:

- Yomon boshqaruv butun tashkilotga zarar etkazadi.
- Mahsulot va xizmatlar ishlab chiqarishda sifat menejmentining hal qiluvchi ahamiyati
- Har qanday kompaniyada boshqaruvni takomillashtirish
- Odamlarni samarali boshqarish menejerning eng muhim vazifasidir
- Ishchilarni tarbiyalash
- Muammolarga duch kelganda barqarorlikni saqlash yo'llari

Ushbu ilmiy sharh ta'lim, iqtisodiyot, tibbiyot, bank xizmatlari, sanoat, innovatsion ishlanmalar, uy-joy, avtomobil transporti, metrologiya va samolyot ishlab chiqarish sohalarida sifat menejmenti vositalari va usullari mavzularini qamrab oladi. Ammo siyosat sohasiga tegilmaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Бережкова Н.И Системный подход как средство управления качеством обучения в общеобразовательной практике: На примере функционирования гуманитарного лица: автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. пед. наук: 13.00.01 / Н.И. Бережкова. Ставрополь, 2003. – 250 с.
2. Боженко О.П. Аттестация образовательных учреждений как средство управления качеством образования: автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. пед. наук: 13.00.01 / О.П. Боженко. – Калининград, 2006. – 237 с.
3. Гетьман В.В. Методы и средства оценки качества автоматизированных систем управления для предприятий пищевой промышленности: автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. техн. наук: 05.13.06 / В.В. Гетьман. – М., 2007. – 231 с.
4. Горшкова Н.К. Модульно-рейтинговый мониторинг как средство управления качеством школьного образования: автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. пед. наук: 13.00.01 / Н.К. Горшкова.– Чебоксары, 2009. – 182 с.
5. Игнатенко О.А Методы повышения качества функционирования средств автоматизации управления воздушным движением на протяжении жизненного цикла: автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. техн. наук: 05.22.13 / О.А. Игнатенко. – М., 2005. – 206 с.

6. Коденцев д.А. Методы и средства метрологического обеспечения при статистическом управлении качеством процессов в полиграфии: автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. техн. наук: 05.11.15 / д.А. Коденцев. – М., 2010. – 178 с.
7. Pande P. What is the «Six Sigma»? A revolutionary method of quality control / P. Pande, L. Holp.: Alpina Publisher, 2005. – 158 p.
8. Shewhart V.E. The statistical method in terms of the quality control / V.E. Shewhart. – 1999.
- 9.